

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19509875>

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Митин Ростислав Юрьевич

ученик старшей школы

***Аннотация:** В своей первой научной работе я буду рассматривать историю развития гражданской авиации в СНГ и Республике Узбекистан. Если мы обратимся к смыслу понятия транспорт, то узнаем что существует четыре основных вида транспорта. И как мне кажется самым актуальным на сегодняшний день является авиатранспорт. И для того, чтобы мои читатели поняли почему я так считаю. Мне показалось что написание данной работы будет самым актуальным и лучшим способом донести свое мнение до общественности. Для достижения своей цели я выбрал путь исторического анализа. В статье будет рассмотрен исторический путь появления и развития гражданской авиации. Также уделим внимание роли государства в развитии авиации. Отдельно хочу заострить внимание на влияние развития гражданской авиации для экономики.*

***Ключевые слова:** гражданская авиация, история авиации, авиация СССР, авиация, воздушный транспорт, развитие транспорта, авиационный хаб, ТАПОиЧ, авиастроение.*

Введение

Транспортно-коммуникационный комплекс играет системообразующую роль в экономике любого государства. Для Республики Узбекистан, обладающей стратегическим географическим положением в центре Центральной Азии, но не имеющей прямого выхода к морским путям развитие гражданской авиации выступает критически важным фактором обеспечения экономической стабильности и международной интеграции. Целью данного исследования является анализ и изучение исторических этапов развития авиации в Республике Узбекистан.

Основная часть

Историческое развитие авиационного сектора Узбекистана было бы целесообразно разделить на несколько ключевых этапов где каждый этап представляет совершенно новый технологический и структурный уровень

авиации. Отправной точкой развития авиации в нашем регионе принято считать 12 мая 1924 года, когда был осуществлен первый пассажирский рейс на воздушном судне «Юнкерс Р-13» по маршруту Ташкент-Пишпек-Алма-ата. Для развития отрасли понадобилось создать соответствующую материально-техническую базу. И именно поэтому уже в ноябре 1924 года были открыты первые мастерские по ремонту авиатехники. Следующим этапом стал необходимый выход на международный уровень. Анализируя географическое положение нашей Республики логичным стал выбор открытия линии Ташкент-Кабул в 1927 году. Также важнейшей частью развития национальных авиаперелетов стал переход летного парка на отечественные модели. Импортозамещение произошло на и национальный парк пополнился такими моделями как ПС-9, ПС-40, По-2. За всего лишь пять лет в 1929 году летный парк самолетов настолько сильно расширился и уже не составлял одну модель Юнкерса. Следующее важное событие это учреждение Среднеазиатского управления гражданской авиации и начало строительства аэропорта в Ташкенте, что и заложило административно-инфраструктурный фундамент отрасли гражданской авиации. Вторым важным этапом стал период индустриализации в период второй мировой войны с 1941 по 1945 год. Как мы знаем, что из-за начала войны многие заводы и предприятия были эвакуированы из зоны боевых действий. Осень 1941 года стала периодом форсированной индустриализации региона ввиду эвакуации авиационного завода из Московской области города Химки. На базе местных производственных мощностей в короткие сроки наладили выпуск самолетов Ли-2. Это событие положило начало истории Ташкентского авиационного производственного объединения имени В.П.Чкалова (ТАПОиЧ). Данный завод стал флагманом авиастроения в регионе. Немаловажную роль сыграл и кадровый потенциал Узбекистана пилоты в количестве 2500 авиаторов участвовали в боевых действиях, а пилот А.Тайметов в составе экипажа Ли-2 в мае 1945 года обеспечил доставку акта о капитуляции Германии в Москву. Этот этап подошел к своему логическому концу завершением войны. Следующий этап это появление и развитие реактивной авиации и технологической экспансии. Вторая половина XX века ознаменовалась переходом к эксплуатации турбовинтовых и реактивных воздушных судов, а также масштабной модернизацией радиолокационных систем. С 1957 года началась эксплуатация реактивного Ту-104, а в 1958 году аэропорт «Ташкент» получил статус международного аэропорта первого класса. В последующие десятилетия происходило планомерное расширение воздушного флота за счет ввода в эксплуатацию Ил-18 в 1960 году, Ан-24 в 1964 году, Як-40 и Ту134 в 1967 году, а также в эксплуатацию в 1972 году был введен

сверхзвуковой Ту-144 через десять лет началось использование широкофюзеляжного Ил-86. Далее наступает суверенный этап с обретением независимости Республика Узбекистан провела реорганизацию системы управления отраслью. Данный шаг требовался уже давно и поэтому в январе 1992 года Указом Президента была создана национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» и в этом же году выполнила первый рейс в Лондон на Ил-62. С обретением независимости стратегия развития нашего флота была пересмотрена и акцент уделен на закупке техники западного производства. Были введены в эксплуатацию Airbus A310 (1993г.) Boeing 767 (1996г.) и Boeing 757 (1999г.). Для обслуживания нового западного парка нужно было создать условия и вот в 1997 году был создан специализированный, позднее преобразованный в предприятие "Uzbekistan Airways Technics" Параллельно с этим происходила трансформация и авиастроительного сектора. После завершения поставок модифицированных Ил-114-100 завод ТАПОиЧ прекратил профильную деятельность. В 2012 году его репрофилировали в "Ташкентский механический завод" На современном этапе наше с вами государство выступает ключевым игроком в механизме развития авиационного сектора Республики. Существуют отлаженные механизмы поддержки такие как предоставление субсидий, таможенные преференции. За последние годы с момента начала периода нового Узбекистана появились различные частые авиакомпании с прямым привлечением иностранных инвестиций, а также на рынке появились лоукостеры. Но самым главным и стратегическим вектором развития является трансформация Узбекистана в крупнейший транзитный хаб, связывающий рынки Европы и Азии. На данный момент в 2026 году флагманом, который показывает что действия происходят не только на словах выступил строительство нового международного аэропорта "Янги Тошкент". Данный проект реализуется при участии крупных международных компаний из Саудовской Аравии, Японии, Южной Кореи.

Заключение

Проведенный анализ показывает что становление гражданской авиации в Узбекистане характеризовалось высокими темпами технологической эволюции в исторически сжатые сроки. Быстрое а самое главное развитие с привлечением иностранных партнеров позволяет нам прогнозировать, что в условиях глобализации транспортных потоков авиационный сектор продолжит выступать одним из ключевых секторов экономического роста Республики Узбекистан.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. **Saidusmanov Bakhrom Abduganievich** (2023) *Development of The Transport System in Uzbekistan in The Second Half of the 20th Century.*
2. **Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 1992 года № УП-326 «О создании Национальной авиакомпания Узбекистана».**
3. **Сагдиев Т.А., Абдужабаров Н.А.** (2020) *Зарождение авиации в Узбекистане*
4. **Шарофиддинов Махмуджон Машрабжонович** (2016) *Развитие воздушных путей Узбекистана в годы независимости*
5. **Азамжон Тухтабаев старший преподаватель, кафедра архивоведения, Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан.** (2022) *История воздушного транспорта в узбекистане (1950–1980-е гг.)*